

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КАНЦЕРОГЕН МОДДАЛАРНИНГ ОРГАНИЗМГА ТАЪСИРИ ВА САРАТОН КАСАЛЛИГИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ РОЛИ

Абдурахмонов Дж.А., Бахронов Ж.Дж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Онкология олдидан турган вазифаларнинг мураккаблиги ва ҳаётда учраб турадиган фожияли вазиятлар, яъни саратон касаллиги фонидан онкологлар, вирусологлар, эпидемиологлар, шунингдек молекуляр биология ва бошқа фанлар соҳасидаги мутахассисларни ўз саъй-ҳаракатларини кучайтиришига мажбур қилади. Бу нафақат хавфли ўсмаларнинг илгари номаълум бўлган сабабларини аниқлашга имкон беради, балки сабабларни аниқлаб, уларни олдин олиш усулларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Саратон кўп сабабли касаллик бўлиб, унда кўплаб омиллар битта натижага олиб келади. Олимлар ёмон сифатли ўсма ўсишининг кўплаб сирларини кўриб, улар саратон ҳужайраларининг кўплаб хусусиятларини ўргандилар ва тавсифладилар, аммо соғлом ҳужайранинг ёмон сифатли ҳужайрага айланишининг асосий сабаби ҳали ҳам ноаниқлигича қолмоқда. Ўсма пайдо бўлишининг сабаблари ҳақидаги савол замонавий тиббиёт фанидаги энг долзарб ва баҳсли масалалардан биридир. Инсонга ташиқи муҳитнинг таъсири, шунингдек тананинг ички дисфункциялари ҳам ўсма ўсиши учун шароит яратади.

Калит сўзлар: онкология, саратон, канцероген, бензпирин, смола, полициклик ароматик углеводород.

THE INFLUENCE OF CARCINOGENIC SUBSTANCES ON THE BODY AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT OF CANCER

Abdurakhmonov J.A., Bakhronov J.Dj.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The complexity of oncology and the tragic situations that cancer presents are forcing oncologists, virologists, epidemiologists, as well as specialists in molecular biology and other sciences, to intensify their efforts. This will not only reveal previously unknown causes of malignant tumors but also help identify their causes and develop methods for their prevention. Cancer is a multifactorial disease in which numerous factors lead to a single outcome. Scientists have uncovered many secrets of malignant tumor growth and studied and described many characteristics of cancer cells, but the main reason why a healthy cell turns malignant remains unclear. The cause of tumor formation is one of the most pressing and controversial issues in modern medicine. Environmental influences on humans, as well as internal dysfunctions, also create conditions conducive to tumor growth.

Keywords: oncology, cancer, carcinogen, benzpyrine, resin, polycyclic aromatic hydrocarbon.

ВЛИЯНИЕ КАНЦЕРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ И ИХ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ РАКА

Абдурахмонов Дж.А., Бахронов Ж.Дж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сложность задач перед онкологией и трагические ситуации в жизни, а именно рак заставляют онкологов, вирусологов, эпидемиологов, а также специалистов в области молекулярной биологии и других наук интенсифицировать свои усилия. Это позволит не только выявить ранее неизвестные причины злокачественных новообразований, но и поможет определить причины и разработать методы их профилактики. Рак многофакторное заболевание при котором множество факторов приводят к одному результату. Ученые раскрыли многие секреты роста злокачественных опухолей, изучили и описали многие особенности раковых клеток, но главная причина по которой здоровая клетка превращается в злокачественную до сих пор остается неясной. Вопрос о причинах образования опухолей является одним из самых актуальных и спорных вопросов современной медицины. Влияние внешней среды на человека, а также внутренние дисфункции организма также создают условия для роста опухоли.

Ключевые слова: онкология, рак, канцероген, бензпирин, смола, полициклический ароматический углеводород.

Кириш. Атроф-муҳитнинг инсонга таъсири кўп сонли омиллар орасида етакчи ва иккиламчи омилларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Одамларда саратон касаллигининг 80-90 фоизи атроф-муҳит ва турмуш тарзи омиллари туфайли юзага келиши аллақачон фанга маълум. Бундай омилларнинг одамларга таъсирини аниқлаш, камайтириш ва тўхтатиш ўсма касалликларини пайдо бўлиш хавфини камайтиришига олиб келади.

Саратон касаллигини кимёвий моддалар, ионлаштирувчи нурланиш, ултрабинафша нурланиш, вируслар, механик шикастланишлар ва бошқа кўплаб омиллар таъсирида келиб чиқиши аниқланган. Кимёвий омилларнинг барчаси канцерогенлар деб аталади. Саратон касаллигининг ривожланиш эҳтимоли нафақат канцероген агентнинг таъсир қилиш вақти ва интенсивлиги, балки тананинг ҳолати билан ҳам белгиланади [8].

Канцерогенлар озик-овқат ва сувда, уйимиз ёки саноат биноларимиз ҳавосида ҳам канцерогенлар бўлиши мумкин. Тананинг соғлом хужайраларига зарар етказиши мумкин бўлган канцероген моддаларни уй тозалаш кимёвий воситалари ва парфюмерия маҳсулотларида топиш мумкин. Улар суюқ, газсимон ҳатто бизга мутлақо кўринмас ва фақат махсус жиҳозлар томонидан аниқланган майдонлар билан таъсир қилиши мумкин. Ажабланарлиси шундаки, ҳатто куёш нурлари ҳам канцероген таъсир кўрсатиши мумкин.

Кундалик ҳаётимизда канцероген моддалар билан алоқани бутунлай йўқ қилиш мумкин эмас, аммо биз уларнинг зарарли таъсирини минималлаштиришимиз мумкин. Буни амалга ошириш учун биз қандай омиллар хавфли эканлиги ва уларнинг таъсирини қандай олдини олиш ҳақида тасаввурга эга бўлишимиз керак [5,7].

Баъзи кимёвий моддалар ҳақида фикр юритганимизда хавфли ўсма касалликларини келтириб чиқариши узоқ вақтдан бери маълум. Ҳатто айрим кимёвий моддаларнинг хавфли ўсмаларнинг пайдо бўлишига таъсирини ўрганиш тарихи 200 йилдан кўпроқ вақтга тўғри келади.

Канцерогенлар меъёрий хужайрани қандай қилиб хавфли ўсишга хос бўлган хусусиятларга эга бўлишга олиб келиши ҳали тўлиқ маълум эмас. Сўнгги йилларда тадқиқотчилар кимёвий канцерогенезнинг баъзи механизмларини очиб, ушбу муаммони ҳал қилишга яқинлашдилар.

Кимёвий канцерогенлар турли тузилмаларнинг органик ва ноорганик бирикмаларидир. Улар атроф-муҳитда мавжуд бўлиб, танада ҳосил бўлаётган захарли моддалар ёки хужайраларнинг метаболитлари бўлиши мумкин.

Канцерогенларнинг баъзилари маҳаллий таъсирга эга, бошқалари қабул қилиш жойидан қатъий назар, улар шу канцерогенларга сезгир органларга танлаб таъсир қилади. Ёмон сифатли ўсмаларга канцерогенларни таъсир қилиши бевосита (тўғридан-тўғри кансерогенлар) ва билвосита (олдиндан фаоллаштиришни талаб қилади) таъсир қилувчи канцерогенларга бўлинади. Кимёвий канцерогенларнинг тирик организмга таъсир қилиши жуда хилма-хилдир [3].

1775-йилда Англияда мўри тозалашда тери саратони ҳолатлари тасвирланган. Ўша пайтда 7-8 ёшли ўғил болалар мўриларни тозалашга одатланган, чунки уларнинг ўлчамлари уларга мўрига киришга имкон берган. Ўғил болалар кўп йиллар давомида мўриларга чиқиб, уларни қурумлардан тозалашиши 20-25 ёшда боргач, уларнинг кўпчилигида мояк тери саратони пайдо бўлди [4, 10].

Сўнгра йўл ишчилари орасида тери саратони, газ саноати, рангли металлургия, асбест корхоналари ишчиларида ўпка саратони, анилин ишлаб чиқарувчи ишчиларда қовуқ ўсмаларига эътибор қаратдилар. Бу кузатувларнинг барчаси бизни инсониятни ҳайратга солди ва нима учун турли касб вакилларида хавфли ўсмаларнинг турли шакллари пайдо бўлади, қандай моддалар саратонга олиб келади ва нима учун ўсмалар узоқ вақт таъсир қилишдан кейин пайдо бўлади деган глобал саволлар тиббиёт олдида муаммо бўлиб қолди.

Кейинчалик инглиз тадқиқотчилари кўмир смоласидан полициклик ароматик углеводородлар билан боғлиқ янги бирикма - 3,4-бензпиренни ажратиб олишга муваффақ бўлишди, у терига суртилганда саратонга олиб келадиган сурункали яллиғланишни ривожлантириши аниқланди. Бу тузилиши аниқланган биринчи канцероген эди. Бензпирен энг фаол ва хавфли канцерогенлардан бири ҳисобланади.

Фан ва ишлаб чиқаришнинг ривожланиши доимий равишда канцероген хусусиятларга эга янги кимёвий бирикмаларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Айниқса, инсон доимий дуч келадиган ва алоқа қиладиган канцерогенларни билиш жуда муҳимдир.

Шу маънода, озик-овқат маҳсулотларини турли хил пазандалик қайта ишлаш жараёнида олинган озик-овқат маҳсулотлари ва бирикмаларнинг кимёвий таркиби катта қизиқиш уйғотади. Қизилўнғач, ошқозон, ичак, жигар, ошқозон ости беши, сут беши ва простата беши, бачадон танаси, тухумдонлар ва ўпка саратонининг пайдо бўлиши бевосита ёки билвосита овқатланиш табиатига боғлиқ. Озик-овқат таркибида 700 дан ортиқ бирикмалар, жумладан 200 га яқин полициклик

ароматик углеводородлар, аминокислотлар бирикмалар, нитрозаминлар, афлатоксинлар ва бошқалар мавжуд. Улар озик-овқат маҳсулотларига синтетик қадоклардан, қутиларнинг ички юзасидан ва босма сиёх ишлатиладиган ёрликлардан тушиши мумкин. Омборда ёки ташиш пайтида "тасодифий" ифлосланиш мумкин [2, 6].

Канцерогенлар озик-овқат маҳсулотларини нотўғри сақлаш ва пиширишда ҳосил бўлиши мумкин. Озик-овқат таркибидаги канцерогенларнинг миқдори азотли минерал ўғитлар ва пестицидлардан ортиқча фойдаланиш, шунингдек, уларнинг атмосфера ҳавоси ва ичимлик суви билан ифлосланиши билан ортади.

Полициклик ароматик углеводородлар (ПАУ) икки ёки ундан ортиқ боғланган бензол ҳалқаларидан ташкил топган кимёвий бирикмалардир. Минглаб ПАУ бирикмалари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ароматик ҳалқаларнинг сони ва жойлашиши билан фарқланади. ПАУлар нефт, кўмир, смола конларида топилади, шунингдек, ёқилгининг ёниш маҳсулоти сифатида ишлайди. Ифлословчи сифатида улар катта ташвиш уйғотади, чунки бир нечта бирикмалар канцероген, мутаген ва тератоген деб аниқланган [11].

Атроф муҳитдаги полициклик ароматик углеводородларнинг табиий ресурсларга нисбатан экологик ва токсикологик жиҳатлари жуда долзарб муаммолардан биридир.

Экологик муаммолар молекуляр оғирлиги 128,16 (нафталин, 2 ҳалқали тузилиш) дан 300,36 (гексабензобензол, 7 ҳалқали тузилиш) гача бўлган ПАУларга қаратилган. 2-3 ҳалқани ўз ичига олган паст молекуляр оғирликдаги алмаштирилмаган ПАУ бирикмалари сезиларли токсикликни кўрсатади.

Полициклик ароматик углеводородлар атроф-муҳитга чиқарилганда одатда ҳавога тарқалади. Баъзилари тупроқдан ёки ер ости сувларидан ҳавога буғланади ва кейин ҳаводаги микрозаррачаларга ёпишади.

ПАУлар сувда ёмон эрийди, улар чанг ёки ахлатга ёпишади, қўллар ва дарёлар тубига чўкади. Чўқинди ва сувдаги микроорганизмларнинг турли гуруҳлари вақт ўтиши билан баъзи ПАУларни парчалаши мумкин, молекуляр оғирлиги қанчалик юқори бўлса, деградация тезлиги шунчалик секинроқ бўлади. Полициклик ароматик углеводородлар атмосфера ҳавосида муаллақ қолган микрозаррачалар шаклида ҳаракатланади. Улар ҳаво оқимлари билан ташилади ва қуруқ ёки ҳўл (ёмғир, шудринг ва бошқалар) шаклида йиғилади. Қўл ва дарёларда жойлашиб, улар тубига чўкади. Баъзилари тупроқ қатлами орқали ер ости сувларига киради [1].

Ҳозирги вақтда ҳайвонлар учун ПАУларнинг ўткир ва сурункали токсиклиги ҳақида маълумотлар кам. ПАУлар атроф-муҳитда ўртача даражада чидамли ва биоаккумуляцияси бўлиши мумкин. Балиқ ва қисқичбақасимонларда полициклик ароматик углеводородларнинг концентрацияси баъзан бу организмларнинг муҳитига қараганда сезиларли даражада юқори бўлади.

ПАУларнинг токсиклиги структурасига жуда боғлиқ, ҳатто изомерлари ўта токсик бўлиши мумкин. Шундай қилиб, юқори даражада канцероген ПАУлар кичик (3 ҳалқадан кам) ёки катта (4 ҳалқадан ортиқ) бўлиши мумкин. Битта ПАУ, бензо[а]пирен, биринчи ўрганилган канцероген бўлиб, сигаретада топилган кўплаб канцерогенлардан биридир. Еттита ПАУ инсоннинг эҳтимоллий канцерогенлари сифатида таснифланган. Булар бензо[а]антрацен, бензо[а]пирен, бензо[б]флуорантен, бензо[к]флуорантен, крисен, дибенз[а]антрасен ва инденопирен.

Тадқиқот мақсадлари учун ПАУларнинг аралашмалари йўқлиги сабабли, биологик ва биологик бўлмаган модификаторларнинг ПАУ токсиклиги ва метаболизмига таъсири ҳали тўлиқ ўрганилмаган.

7,12-диметилбензантрацен органик бирикма, полициклик ароматик углеводород, бензантрасеннинг ҳосиласи, энг кенг тарқалган ва кучли канцерогенлардан бири. У нефт маҳсулотлари, майший чиқиндиларнинг тўлиқ ёнмаслиги натижасида ҳосил бўлади. Чиқинди газлар, тутун ва сигарет тутунининг бир қисмидир. Кўмир смоласидан синтез қилинган.

Бу ўта заҳарли, агар оз миқдорда (15 мкг) терида тегса (айниқса, шикастланган тери) у саратондан олдинги ҳолатни келтириб чиқариши мумкин. У танага ўпка, қон ёки тери орқали киради. Микросомал оксидланиш тизими томонидан жигарда гидроксилланган. Кўпинча жигарда тўпланиб, заҳарли ва канцероген оралик эпоксидларни ҳосил қилади, улар ДНКни осонлик билан алкиллайди - у билан ковалент боғланган ДНК қўшимчаларини ҳосил қилади ва шу билан мутацияларни келтириб чиқаради. Канцероген фаолликка қўшимча равишда, у оғир токсиклик билан ажралиб туради. У яқин атрофдаги жигар тўқималарининг қаттиқ дегенерацияси ва некрозига сабаб бўлади [9].

Хулоса. Шундай қилиб, Диметилбензантрацен паст дозаларда ва қисқа вақт ичида хавфли ўсмаларни келтириб чиқаради. Диметилбензантраценнинг 0,1 мг тери остига бир марта юборилиши саркома пайдо бўлишини рағбатлантиради ва терида қўллаш сичқон ва каламушларда папилломалар ва тери саратони пайдо бўлишига олиб келади. Диметилбензантрацендан фойдаланиш ушбу гуруҳдаги бошқа моддаларга қараганда тез-тез маҳаллий ва узок ўсмаларнинг кўринишини келтириб

чикаради. Диметилбензантрацен жуда захарли бирикма бўлиб, у инъекция жойида, буйрак усти безлариди некрозга олиб келади. Ҳайвонларда диметилбензантрацен ҳужайранинг макромолекуляр компонентлари билан ковалент боғланиш ҳосил қилади, унинг метаболизми оксидланиш сабаб бўлади. Глюкурон ва сульфат кислоталар билан биргаликда гидроксил ҳосилалари кўринишида танадан чиқарилади. Диметилбензантраценнинг одамларга таъсири ўрганилмаган, у экспериментал онкология тадқиқотларида қўлланилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бахронов Ж.Ж., Тешаев Ш.Ж. Морфометрическая характеристика частей нефрона почечкрас в норме и при воздействии антисептика – стимулятора дорогова фракции 2 на фонехронической лучевой болезни // Проблемы биологии и медицины. -Самарканд, 2020, -№4 (120), - С.138-140.
2. Иевлева А.Г., Крамчанинов М.М., Александра С.Н. и др. Предиктивная роль амплификаций генов CCND1, FGFR1 и мутаций PIK3CA при гормонотерапии первично-метастатического рака молочной железы // Вопросы онкологии. – 2021. – Т. 67. – № 5. – С. 646-657.
3. Рябчиков, Д.А. Роль метилирования 5 генов из района 3p21.31 в патогенезе молекулярных подтипов рака молочной железы. / Д.А. Рябчиков, Е.А. Филлипова, И.В. Пронина, А.М. Бурденный, И.К. Воротников, О.А. Талипов. //Практическая онкология. – 2019. - Т.20. – №1. – 29-43.
4. Рябчиков, Д.А. МикроРНК и их роль в патогенезе и диагностике рака молочной железы / Д.А. Рябчиков, И.К. Воротников, О.А. Талипов, С.В. Чулкова, В.И. Логинов, А.В. Снеговой, М.С. Винокуров, А.М. Казаков // Медицинский алфавит. – 2020. – №8. – С.12-15.
5. Талипов О.А. Метилирование генов супрессорных микроРНК при раке молочной железы / О.А. Талипов, Д.А. Рябчиков, С.В. Чулкова, И.К. Воротников, А.М. Казаков, В.И. Логинов, Т.П. Казубская, М.С. Винокуров, А.А. Осипова, Ф.К. Бердова. // Онкогинекология. – 2020. – Т. 34. – №2– С. 14-23.
6. Ж.Ж Бахронов, Морфологическая И Функциональная Изменения Почки При Токсическое Поражение Печени, Central Asian Journal of Medical and Natural Science 3 (5), 332-335.
7. Ж.Ж Бахронов, Саратон Касаллиги Кимётерапиясида Буйракларнинг Шикастланиши, amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali 1 (7), 95-99.
8. 31. Aoki T., Nishita M., Sonoda J., et al. Intraflagellar transport 20 promotes collective cancer cell invasion by regulating polarized organization of Golgiassociated microtubules // Cancer Sci. – 2019. – Vol. 110. – № 4. – P. 1306-1316.
9. Bakir B., Chiarella A.M., Pitarresi J.R., et al. EMT, MET, Plasticity, and Tumor Metastasis // Trends Cell Biol. – 2020. – Vol. 30. – № 10. – P. 764-776.
10. Bakhronov, J. J., Teshaeв, S. J., & Shodiёva, M. S. (2020). Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptic-facility 2 road stimulator on the background of chronic radiating disease. International Journal of Pharmaceutical Research, 13(1), 683-686. doi:10.31838/ijpr/2021.13.01.102
11. Bakhronov J. J and Rakhimova G. Sh., Morphometric changes of kidneys in juvenile white rats// European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2020, - 7 (6), - P. 204-207.

Иктибос учун: Абдурахмонов Дж.А., Бахронов Ж.Дж. Канцероген моддаларнинг организмга таъсири ва саратон касаллигини келиб чиқишидаги роли // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 273–276. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20089277>